

СОСТОЯНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ СТРАДАЮЩИХ ЭКЗЕМОЙ

Ибрагимов Умидбек Сабирович

Студент 611-й группы Педиатрического факультета Самаркандского государственного
медицинского университета

Тошев Сухроб Уктамович

Самаркандский государственный медицинский университет, Узбекистан, г. Самарканд.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15250935>

Аннотация: В последние годы в связи с ухудшением экологической и экономической ситуации особую актуальность приобрела проблема дефицитных состояний, обусловленных недостатком эссенциальных микроэлементов (МЭ). Исследования последних лет свидетельствуют о том, что обеспеченность детей микронутриентами ниже физиологических потребностей. У значительной части детей поливитаминовый дефицит сочетается с недостаточным поступлением в организм ряда макро- и микроэлементов и снижением их содержания в биологических жидкостях.

Несбалансированное питание приводит к нарушениям и увеличению частоты нарушения микроэлементного статуса. Обеспокоенность вызывает тот факт, что каждый третий человек уже с периода новорождение сенсibilизирован к тем или иным антигенам. Дефицит микронутриентов также является одним из важных факторов риска возникновения болезни.

Ключевые слова: микроэлементы, экзема, дефицит микроэлементов, цинк, медь, кальций, магний, селен.

MICROELEMENT STATUS IN PATIENTS SUFFERING FROM ECZEMA

Ibragimov Umidbek Sabirovich

Student of Group 611, Faculty of Pediatrics, Samarkand State Medical University

Toshev Sukhrob Uktamovich

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan.

Abstract: In recent years, due to the deterioration of the environmental and economic situation, the problem of deficiency states caused by a lack of essential microelements (EME) has become particularly relevant. Recent studies indicate that the provision of children with micronutrients is below physiological needs. In a significant number of children, polyvitamin deficiency is combined with insufficient intake of a number of macro- and microelements and a decrease in their content in biological fluids.

Unbalanced nutrition leads to disturbances and an increase in the frequency of violations of the microelement status. The fact that every third person is sensitized to certain antigens from the neonatal period is of concern. Micronutrient deficiency is also one of the important risk factors for the development of the disease.

Keywords: trace elements, eczema, trace element deficiency, zinc, copper, calcium, magnesium, selenium.

Введение: Механизмы развития дефицита микроэлементов у людей различны. Традиционно их связывают с неправильным питанием, а роль экопатологических факторов практически не учитывается. В то же время в Узбекистане многие регионы имеют выраженный дисбаланс микроэлементов в окружающей среде.

Эссенциальные микроэлементы играют важную роль в функционировании человеческого организма, прямо или косвенно участвуя во всех процессах жизнедеятельности. Их дисбаланс может крайне негативно отражаться на жизнеспособности клеток и функциональном состоянии организма в целом. Это особенно актуально в ситуациях, связанных с аллергическими компонентами.

В современном мире начинают приобретать распространение медицинские технологии повышения функциональных возможностей организма путем оптимизации минерального обмена с использованием препаратов, содержащих необходимые макро- и микроэлементы, витамины и другие, биологически активные вещества.

Обладая сопоставимой с традиционными лекарственными средствами эффективностью, они имеют целый ряд преимуществ, включая отсутствие побочных эффектов, более адекватную и направленную коррекцию метаболизма, иммунной системы и их регуляции. Это открывает возможность целенаправленного воздействия на функциональное состояние организма человека, однако требует понимания соответствующих взаимозависимостей.

Цель исследования: Основной целью исследования явилась обследование нарушений микроэлементного состояния организма у больных с экземой и их роль на течение болезни.

Для достижения этой цели была поставлена задача оценить микроэлементный баланс (Zn, Fe, P, Cu, Se, Na, Ca, K, Mg) в сыворотки крови, у больных атопическим дерматитом.

Материалы и методы исследования: В исследовании принимали участие больные в количестве 28 больных с различными формами и тяжести в возрасте от 16 до 35 лет. Анализ содержания микроэлементов в сыворотке крови выполняли в лаборатории «Областной многопрофильной детской больницы» (Самарканд) методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ААС). Микроэлементы, селен определялись методом атомной абсорбции на японском атомно-абсорбционном спектрофотометре "Хитачи"-208, макроэлементы: цинка и магния кинетическим методом меди, железа, калия, кальция – колориметрическим методом на фотометре "Hospitex, Master plus" (Финландия).

Результаты исследования: С целью установления зависимостей были изучены корреляционные связи между показателями микроэлементного статуса и степени тяжести у 28 больных (таблица 1).

Полученные результаты по содержанию цинка, калия, кальция, селена, железа, магния, меди, натрия и фосфора в крови у больных в целом совпадают с литературными данными. У большинства больных (соответственно 25, 7, 22, 21, 26, 19, 2, 5, 12) уровень цинка, калия, кальция, селена, железа, магния, меди, натрия и фосфора в крови было сниженным и составляло от 5,8 до 10,0 ммоль/л, (в норме 11,0-22,0 ммоль/л.), в среднем 7,86 ммоль/л; 3,0-3,3 ммоль/л, (в норме 3,5-5,5 ммоль/л.), в среднем 3,07 ммоль/л; 1,99-2,16 ммоль/л, (в норме 2,2-2,7 ммоль/л.), в среднем 2,08 ммоль/л; 7,4-10,0 ммоль/л, (в норме 10-30 ммоль/л.), в среднем 8,7 ммоль/л; 0,60-0,72 ммоль/л (в норме 0,78-1,10 ммоль/л.), в среднем 0,66 ммоль/л; 8,0 -28,0 ммоль/л, (в норме 12,0-25 ммоль/л.), в среднем 18 ммоль/л; 127-152 ммоль/л, в норме (135-155 ммоль/л), в среднем 139,5 ммоль/л; 0,60-0,76 ммоль/л, в норме (0,68-1,81 ммоль/л), в среднем 0,68 ммоль/л. соответственно.

Таблица №1.

Микроэлементы			Степень тяжести
---------------	--	--	-----------------

(ммоль/л)	Кол-во больных (норма)	Кол-во больных (снижение)	Средний (ммоль/л)	Тяжёлый (ммоль/л)
Zn(11-22)	3	25	6,4	5,2
K(3,5-5,5)	21	7	3,1	2,1
Ca(2,20-2,70)	6	22	1,9	1,7
Se(1,14-1,9)	7	21	1,06	0,8
Fe(10-30)	2	26	8,7	4,8
Mg(0,78-1,10)	9	19	0,66	0,20
Cu(12-25)	26	2	17,5	5,6
Na(135-155)	23	5	139,5	110
P(0,68-1,81)	16	12	0,68	0,25

Несколько необычно выглядело уровень микроэлементов в крови у больных со среднетяжелой и тяжелой формой болезни. Понижение уровня микроэлементов: цинка, калия, кальция, селена, железа, магния, меди, натрия и фосфора при среднетяжелой форме отмечалось у всех больных, содержание в крови в среднем составляло 6,4 ммоль/л; 3,1 ммоль/л; 1,9 ммоль/л; 1,06 ммоль/л; 8,7 ммоль/л; 0,66 ммоль/л; 17,5 ммоль/л; 139,5 ммоль/л; 0,68 ммоль/л, соответственно, а тотальный дефицит микроэлементов отмечано у всех 12 больных с тяжелой формой.

При выраженном клиническом проявлении болезни также отмечалось дефицит всех эссенциальных микроэлементов: цинка, калия, кальция, селена, железа, магния, меди, натрия и фосфора.

Выводы: Полученные результаты убедительно свидетельствуют о взаимосвязи микроэлементного статуса с тяжестью болезни, степени клинического проявления экземы. Кроме того при экземе было выявлено положительные корреляционные связи между содержанием селена, цинка, железа, и повышением уровня Ig E, которые наиболее выражено у больных с тяжелой степенью болезни. Выявленные изменения в микроэлементном статусе при atopическом

нейродермите свидетельствуют о нарушениях защитных свойствах организма, и о целесообразности комплексного исследования иммунного и микроэлементного статуса для определения путей коррекции иммунных нарушений с использованием микроэлементов.

Список литературы:

1. Аширов, З. Ф. Лечение витилиго 308-нм эксимерным лазером / З. Ф. Аширов, С. У. Тошев, Х. Д. Абдуллаев // Актуальные аспекты медицинской деятельности в молодежной среде : Сборник статей I научно-практической конференции с международным участием, Киров, 10 сентября 2021 года. – Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 8-11. – EDN KCEBVA.
2. Абдуллаев, Д. М. Комплексный метод лечения вульгарных угрей / Д. М. Абдуллаев, С. У. Тошев, М. М. Толибов // Актуальные аспекты медицинской деятельности : сборник статей I Международной научно-практической конференции, Киров - Самарканд, 21 июня 2021 года. – Киров: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кировский государственный медицинский университет" Министерства здравоохранения Российской Федерации, 2021. – С. 254-256. – EDN DAEFQF.
3. Medical and organizational measures to improve the provision of medical care in the dermatovenerology profile / J. A. Rizaev, Z. F. Ashirov, S. U. Toshev [et al.] // International Journal of Current Research and Review. – 2020. – Vol. 12, No. 24. – P. 120-122. – DOI 10.31782/IJCRR.2020.122425. – EDN HPYWFJ.
4. Новый подход в лечении витилиго / Р. М. Нарзикулов, С. У. Тошев, А. Л. Сулаймонов, И. Б. Тиллакобилов // Высшая школа: научные исследования : сборник научных статей по итогам работы Межвузовского научного конгресса, Москва, 11 октября 2019 года. Том 2. – Москва: Инфинит, 2019. – С. 60-62. – EDN RVHGIL.
5. Нарзикулов Р. и др. Принципы терапии у женщин больных гонореей ассоциированные иппп //Журнал вестник врача. – 2019. – Т. 1. – №. 1. – С. 99-102.
6. Ахмедова М. М., Абдуллаев Д. М., Тошев С. У. ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАЗЫКУРАЛИМУС ПРИ ЛЕЧЕНИИ КРАСНОГО ПЛОСКОГО ЛИШАЯ //BARQARORLIK VA YETAKSHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2022. – Т. 2. – №. 3. – С. 191-193.
7. Tolibov M. M. et al. ATOPIK DERMATITNI DAVOLASHDA LAZER TERAPIYASINING SAMARADORLIGI //Educational Research in Universal Sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 286-289.